

**BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARNING RAQAMLI
KOMPETENSIYASINI VA TIBBIY-ILMIY SAVODXONLIGINI
RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR**

Raxmonova Dilovar Astanakulovna

Navoiy davlat pedagogika institute, Biologiya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10981334>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada bo‘lg‘usi jismoniy tarbiya o‘qituvchilarda differensial yondashuv asosida tibbiy-ilmiy bilimlarini rivojlantirishda pedagogik faoliyatni to‘g‘ri tashkil etish, bo‘lg‘usi jismoniy tarbiya o‘qituvchilari ilmiy pedagogik faoliyati davomida alohida e‘tibor qaratishi lozim bo‘lgan jihatlari va differensial yondashish zarurligi, shuningdek, bo‘lg‘usi jismoniy tarbiya o‘qituvchisining innovatsion va texnologik faoliyatini tashkil qilish xususida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** pedagoglar mahorati, ta‘lim va rivojlanish, differensial yondashuv, anatomiya, ta‘lim-tarbiya, kognitiv, amaliy ko‘nikmalar, individual sifatlar*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-noyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida belgilangan maqsad va vazifalar, jismoniy tarbiya va sport sohasida xalqaro standartlarga muvofiq kompleks bilimlarga ega malakali kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilash, sportda ilm-fanni jadal rivojlantirish, yuqori malakali raqobatbardosh trener-o‘qituvchilar, mutaxassislar hamda ilmiy xodimlarni tayyorlash jarayonlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya sohasi jismoniy tayyorgarlik, sport va jismoniy farovonlik bilan bog‘liq keng ko‘lamli faoliyat va amaliyotlarni qamrab oladi. Uning o‘ziga xosligi shundaki, u jismoniy salomatlik va ish faoliyatini mustahkamlashga qaratilgan. Salomatlik nafaqat har bir inson, balki butun jamiyat uchun bebaho boylikdir. To‘liq va baxtli hayotning sharti va kafolati. Zamonaviy ilmiy adabiyotlar ma‘lumotlarini tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning salomatlik madaniyatini shakllantirish uchun jismoniy tarbiya va sog‘lomlashtirish ishlarini tashkil etishning zamonaviy innovatsion yondashuvlari yetarli emas. Shaxsiy salomatlikni saqlash va mustahkamlash uchun motivatsiya darajasi juda past (sog‘liqni saqlash madaniyatining yetishmasligi). Inson o‘z sog‘lig‘i uchun javobgarlikni olishga intilmaydi. Ushbu masalalarni hal qilishda jismoniy tarbiyani kundalik hayotda, shu jumladan jismoniy tarbiya darslarida qo‘llash motivatsiyasini oshirish va kundalik jismoniy faoliyatning yetishmasligini qoplash uchun yetarli vositalarni tanlash muhim rol o‘ynaydi.

Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari haqida gap ketganda, odatda birinchi navbatda salomatlikni tejaydigan texnologiyalar tilga olinadi. Sog‘liqni saqlash pedagogikasining asosi sifatida o‘quvchilarning sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash muammolarini hal qiladigan sog‘liqni saqlashni tejaydigan ta‘lim texnologiyalarini ko‘rish mumkin.

Jismoniy tarbiya va sog‘lomlashtirish texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha ishlar quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak: ilmiylik, qulaylik, faollik, ong, tashxis va tuzatishning birligi, tizimlilik, maqsadga muvofiqlik, optimallik. Eng samarali texnologiyalarni aniqlash pedagogika oliy o‘quv yurtida jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari va usullari, talabalar salomatligini mustahkamlashga, bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishiga va pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri bo‘lgan jismoniy tarbiya va sport sohasidagi bilimlarini oshirishga yordam beradi. Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarini tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirishning asosiy omillaridan biri: o‘quvchilarda sog‘lom turmush tarzi standartlarini shakllantirishdir.

Pedagogika oliy o'quv yurti talabalarining jismoniy tarbiya va sport ko'nikmalarini faol egallashga, ularning tibbiy-ilmiy savodxonlikka kasbiy yo'naltirilishi muhim mezondir.

Bo'lajak fan o'qituvchisini tayyorlashda jismoniy tarbiya sifatini oshirish muammosi, ayniqsa, jismoniy tarbiya va sport faoliyatini shakllantirishning tibbiy va ilmiy asoslari yetarli darajada rivojlanmaganligi va uni ta'lim muassasasida amaliyotga tatbiq etilmaganligi bilan bog'liq. Bo'lajak o'qituvchilar egallashi kerak bo'lgan jismoniy tarbiya va sport ko'nikmalari quyidagi asosiy turlarga bo'linadi: akademik, didaktik, tibbiy-biologik, tashkiliy, sanitariya-gigiyenik, perseptiv, ekspressiv, taklif, kommunikativ, konstruktiv. Shulardan tibbiy va biologik ko'nikmalar inson anatomiyasi, fiziologiya va tibbiyot sohasidagi bilimlarni o'z ichiga oladi. Sanitariya-gigiyenik malakalarga sanitariya-gigiyena sohasidagi bilimlar, talabaning shaxsiy gigiyenasi va ratsional ovqatlanish kabilardir.

Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini shakllantirish samaradorligi quyidagi pedagogik shartlarni amalga oshirish bilan ta'minlanadi:

1) pedagogika institutlarining o'quv jarayonida talabalar uchun jismoniy tarbiya modelidan foydalanish;

2) jismoniy tarbiya va sport turlari o'rtasidagi tarkibiy, funktsional va mazmuniy aloqalarni o'rnatish;

3) talabalarning tibbiy bilimlar va hayot xavfsizligi asoslarini egallashi, pedagogik ta'sirlarning izchilligi va tizimlilikini ta'minlash;

4) talabalarni jismoniy tarbiya va sportga o'qitishni ijodiy jismoniy tarbiya va sport faoliyatiga yo'naltirish;

5) jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanish va o'quvchilarni guruhlarga bo'lish ularning sog'lig'i holatiga, sportning ayrim turlari bilan shug'ullanishga bo'lgan motivatsiyasiga va muvaffaqiyatiga, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kompetentsiyasiga muvofiq ishlab chiqilgan mezonlar bo'yicha amalga oshiriladi.

Pedagogika institutlari bo'lajak o'qituvchining kasbiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi tibbiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishdir. Anatomiyani bilish jismoniy faoliyat bilan shug'ullanadigan har bir kishi uchun zarurdir. Jismoniy tarbiya inson tanasini o'zgartiradi va o'zgarishlar ba'zan tananing tuzilishiga ham, uning funksiyalariga ham juda chuqur ta'sir qiladi. Tanadagi funktsional o'zgarishlarning mexanizmlarini to'g'ri tushunish juda muhimdir. Anatomiya darslarida o'qitishni tabaqalashtirish talabalarning yanada muvaffaqiyatli o'rganishi va tibbiy-ilmiy bilimlarini oshirish uchun zarurdir. Anatomiyani o'rganish yuqori tasavvur va kuchli xotiraga asoslanadi, chunki juda ko'p ma'lumotni eslab qolish kerak. Past o'zlashtiradigan o'quvchilarning materialni o'rganib anglab olmasligi sababli motivatsiyasi, tushunishi, o'rganilayotgan mavzularni amaliyotda qo'llay olmasligiga olib keladi. Shuning uchun o'qituvchi mavjud tabaqalashtirilgan o'quv dasturidan foydalanishi yoki turli guruhlar talabalarining ehtiyojlaridan kelib chiqib ko'rsatmalarni moslashtirishi kerak. Individuallashtirilgan o'quv muhiti odatda individual ta'lim rejasiga ega bo'lgan maxsus ehtiyojli talabalarni o'z ichiga oladi. O'qituvchi boshqa mutaxassislar bilan birgalikda kognitiv yoki jismoniy muammolari bo'lgan individual talaba uchun materiallar va ko'rsatmalarni moslashtirish bo'yicha baholash natijalari va tavsiyalarni ishlab chiqadi.

Differensial yondashuv deganda turli talabalarning xohish-istaklariga moslashtirilgan ta'lim tushuniladi. O'quv maqsadlari barcha talabalar uchun bir xil, ammo o'qitish usuli yoki yondashuvi har bir talabaning xohishiga yoki qaysi talabalar uchun eng yaxshi natija berishiga qarab farqlanadi. Ta'limning differentsiasiyasi - bu shakllangan guruhlarda bolalarni va o'quv

jarayonining turli tuzilmalarini guruhlash shaklida shaxsning individual va tipologik xususiyatlarini hisobga olish.

Differentsial ta'limda o'qituvchi bir guruh talabalar bilan ishlashda ularning xususiyatlarini hisobga oladigan ta'lim jarayonini tashkil etish shaklidir. Ta'limning differentsiatsiyasi (ta'limga differentsial yondashuv) turli sinflar va guruhlar uchun ularning xususiyatlarini hisobga olish uchun turli xil ta'lim sharoitlarini yaratishdir.

Ta'limni differentsiallashtirish - o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish shakli bo'lib, ularning moyilligi, qiziqishlari va namoyon bo'lgan qobiliyatlarini hisobga oladi. (Pedagogik ensiklopedik lug'at).

Shunday qilib, differentsiatsiya talabalar guruhidan boshlanadi, individuallashtirish esa individual talabaning ehtiyojlaridan boshlanadi. Tabaqalashtirilgan o'qitish eng qiyin ish turidir. Buning uchun o'qituvchidan shogirdlaridan yaxshi bilim olish uchun puxta o'ylangan, mashaqqatli mehnatni, darsga ijodiy tayyorgarlikni talab qiladi. Ushbu o'qitish usuli izchillik va tizimlilikni talab qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-noyabr, PQ-4877-sonli “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.
2. Mamatqulov D.A Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent – 2017
3. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учебное пособие. Москва: Академия, 2015
4. Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта: Учебник для студентов сред, и высш. учебных заведений / В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2002,
5. Станкевич П.В., Макарова Л., Авдеева Н.В. Роль педагогического вуза в формировании здорового образа жизни. Человек и образование. 2018; № 4
6. Рахмонова D O. Sog'lom avlod tarbiyasiga zaruriy biologik-ekologik jihatlar bo'yicha rivojlanga mamlakatlarning tajribalari. “Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024.